

РОЛЬ ДЖАДИДОВ В РАЗВИТИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Гафуров Айдер Равшанович

Студент Ферганского государственного университета

факультет история

E-mail: gafurovayder10@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17813212>

ARTICLE INFO

Received: 1st December 2025

Accepted: 2nd December 2025

Published: 4th December 2025

KEYWORDS

Джадидизм,
новометодные школы,
Средняя Азия, культура,
Туркестан, развитие, ислам

ABSTRACT

В статье рассматриваются причины возникновения движения джадидов, его основные идеи, ключевые представители и влияние на общество Средней Азии. Прослеживается история джадидизма и его эволюция — от просветительского течения до влиятельного политического движения. Анализируется роль джадидов в противодействии колониальной политике и их значение в общественной и духовной жизни современного Узбекистана. Джадидское движение представлено как важный этап исторического развития региона.

Введение. В конце XIX – начале XX веков, в переломный период истории Средней Азии, в регионе начался мощный процесс просветительства. Это движение вошло в историю как «джадидизм». Интеллектуалы-реформаторы, известные как джадиды, сосредоточили свою деятельность на распространении современных знаний, формировании нового мышления и пробуждении национального самосознания. Их целью было обозначить насущные проблемы общества и вывести народ из невежества, отсталости и колониального гнёта. Джадидизм стал ответом на глубокий кризис традиционного исламского общества региона, а также на обострение социально-экономических и образовательных проблем.

Джадидизм — это интеллектуальное, культурное и в определённый период политическое движение, возникшее среди мусульманских народов Российской империи, в том числе в Средней Азии, во второй половине XIX – начале XX века. Основоположниками этого течения стали такие выдающиеся мыслители, как Махмудходжа Бехбуди, Мунаввар кори Абдурашидханов, Абдурауф Фитрат и Абдулла Авлони. Значение их деятельности велико не только для истории, но и для современного социально-духовного развития Узбекистана. Многие идеи джадидов нашли отражение в системе образования, общественной мысли и концепции независимого развития.

В эпоху просвещения джадиды создали новую систему образования, открывали новометодные школы, библиотеки и читальни, издавали учебники и газеты, основали первый театр в Центральной Азии. Их лозунг «К прогрессу через реформы» чётко выражал стремление модернизировать общество. Особое внимание они уделяли развитию национальной прессы. Газеты и журналы, такие как «Самарканд» и «Ойна», основанные Махмудходжей Бехбуди, стали проводниками идей просвещения. Значительное влияние на формирование джадидских взглядов оказала газета «Тарджиман» Исмаила Гаспринского, сыгравшая важную роль в распространении новых методик обучения и современных концепций образования.

Джадиды стремились пробудить общество, укрепить национальное самосознание, развивать систему образования, улучшить положение женщин и соединить исламские традиции с достижениями современной науки. Они не отрицали шариат и религиозные знания, а стремились интегрировать их с европейским опытом и научным подходом. Благодаря их деятельности среднеазиатское общество получило возможность преодолеть вековую социально-правовую и образовательную отсталость. В первые годы советской власти некоторые идеи джадидов казались созвучными политике модернизации. Однако вскоре движение было объявлено «националистическим» и «контрреволюционным». Многие джадиды стали жертвами репрессий. Махмудходжа Бехбуди был убит в 1919 году в Бухаре, Абдурауф Фитрат и Файзулла Ходжаев — расстреляны в 1938 году, Мунаввар кори — в 1931 году. Абдулла Авлони пережил трудные годы, но умер в 1934 году.

Сегодня идеи просвещения, национального пробуждения и духовного обновления, выдвинутые джадидами, играют важную роль в развитии современного Узбекистана. Стратегия «Новый Узбекистан» во многом связана с мечтами джадидов о создании современного общества, основанного на науке, образовании и осознании своих исторических корней.

Реформы в сфере образования, внимание к молодёжи, укрепление национальной идентичности и духовности являются свидетельством того, что идеи джадидов продолжают жить. Джадиды — это не просто историческое движение, а фундамент культурной и общественной модернизации, великое наследие, служащее примером для поколений, устремлённых в будущее. Основными факторами, обусловившими возникновение джадидизма, стали колониальная политика Российской империи, экономическая отсталость региона, упадок традиционной системы образования и настоятельная необходимость модернизации.

Анализ литературы по теме. Многие историки и литературоведы проводили исследования, посвящённые джадидскому движению и его роли в обществе. Среди них особое значение как непосредственные источники имеют труды таких джадидов, как А. Фитрат, А. Авлоний и М. Бехбудий. В их произведениях центральное место занимали призывы к науке, просвещению, современному мышлению, а также пропаганде идей национального возрождения.

Современные исследователи — Саидакбар Агзамходжаев, Бегали Касымов, Зайнабиддин Абдирашидов, Д. А. Алимова и Х. Болтабоев — в своих научных работах всесторонне освещают место джадидского движения в период узбекского национального возрождения. В частности, Б. Касымов в своих исследованиях рассматривает джадидскую прессу как основную силу на пути восстановления национальной идентичности, преобразования общественного сознания и достижения духовной независимости.

Саидакбар Агзамходжаев отмечает, что в колониальный период джадиды глубоко осознавали кризисное состояние среднеазиатского общества. Его нарастающее отставание от общемировых процессов, повсеместное подавление свободлюбивых устремлений коренного населения, застой в духовной сфере — всё это стало побудительным толчком к формированию среди джадидов идей о необходимости глубокого реформирования общества.

Кроме того, в научных работах исследованы и те печатные издания, которые оказали значительное влияние на развитие джадидских идей. В частности, газета «Тарджиман» Исмаила Гаспринского и газета «Хуршид» Мунаввар-кори Абдурашидханова считаются важными изданиями, внесшими весомый вклад в распространение и укрепление джадидского движения.

Методология исследования. В работе использован историко-методологический подход, который позволяет проследить формирование джадидизма, его генезис,

основные этапы и влияние на социально-культурное развитие региона. Такой подход помогает выявить предпосылки появления движения, его эволюцию и историческое значение.

Значительное внимание уделено источниковедческому и литературоведческому анализу, включающему изучение трудов А. Авлония, А. Фитрата, М. Бехбудия, публикаций в газетах и журналах («Taraqiy», «Xurshid», «Shuro» и др.), архивных материалов и воспоминаний современников. Данный метод позволяет выявить содержание реформаторских идей, их интерпретацию и цели просветительской деятельности джадидов.

В исследовании применён историко-сравнительный метод, позволяющий сопоставить джадидское движение с аналогичными реформаторскими течениями в России и мусульманском Востоке. Такое сравнение помогает определить общие и уникальные черты среднеазиатского модернизационного процесса.

Использованы аналитический и проблемно-аналитический методы, направленные на систематизацию фактического материала, выявление ключевых тенденций и оценку влияния джадидов на развитие образования, культуры, общественной мысли и формирование национального самосознания.

Также применён интердисциплинарный подход, объединяющий методы истории, политологии, культурологии, социологии и педагогики. Такой подход позволяет рассматривать джадидизм как комплексное явление, сочетающее культурные, просветительские и политические аспекты, и раскрыть его роль в модернизации Средней Азии.

Основная часть. Основой идеологии джадидов являлся исламский модернизм. Они не выступали против ислама, наоборот — стремились очистить его от устаревших и чрезмерно консервативных толкований. По их мнению, истинный ислам не противоречит науке, прогрессу и рациональному мышлению. Главными принципами их идеологии были просвещение, обновление и социальные реформы.

Джадиды стремились соединить исламские традиции с современными методами развития, рассматривая реформы как условие выживания и модернизации общества. Они подчеркивали необходимость повышения уровня образования коренного населения, развития политического самосознания и предупреждали об угрозе экономического и культурного отставания Средней Азии.

По их замыслу, модернизация региона должна начинаться с реформы образования. Именно поэтому в их газетах и журналах вопросам школы и воспитания уделялось первостепенное внимание. Джадиды выступали за преобразование старых медресе и мактабов, за внедрение преподавания современных наук — математики, географии, истории, естествознания — и за создание школ «нового метода». Их главной целью было воспитание сформированного, критически мыслящего, современного поколения, способного развивать экономику, промышленность и культуру края.

Особое внимание в прессе джадидов уделялось положению женщин. Они поднимали проблему женской неграмотности, призывали к расширению прав и возможностей женщин, считая, что без их образования общество никогда не достигнет полноценного развития. Такие идеи были революционными для своего времени.

Джадиды опирались на богатое культурное наследие народов Средней Азии, стремясь возродить научные и интеллектуальные традиции великих мыслителей Востока. В их деятельности развитие культуры, печати, театра и литературы рассматривалось как мощный инструмент воздействия на общество. Театральные постановки, такие как «Падаркуш» («Отцеубийца»), стали выразительным средством социальной критики и разоблачения пороков общества.

Одним из важнейших направлений деятельности джадидов стала организация обучения молодых людей в ведущих учебных центрах Российской империи и за рубежом. Многие представители движения полагали, что будущие учителя, инженеры, врачи и реформаторы должны получать образование в Казани, Уфе, Оренбурге, Стамбуле, Каире и даже в некоторых европейских городах.

Движение джадидов оказало значительное влияние на общий уровень развития региона. Они видели модернизацию Средней Азии в комплексных изменениях — от улучшения системы образования до формирования современной национальной интеллигенции, которая должна была стать двигателем экономического прогресса.

Основой идеологии джадидов являлся исламский модернизм. Они не выступали против ислама, наоборот — стремились очистить его от устаревших и чрезмерно консервативных толкований. По их мнению, истинный ислам не противоречит науке, прогрессу и рациональному мышлению. Главными принципами их идеологии были просвещение, обновление и социальные реформы.

Джадиды стремились соединить исламские традиции с современными методами развития, рассматривая реформы как условие выживания и модернизации общества. Они подчеркивали необходимость повышения уровня образования коренного населения, развития политического самосознания и предупреждали об угрозе экономического и культурного отставания Средней Азии.

По их замыслу, модернизация региона должна начинаться с реформы образования. Именно поэтому в их газетах и журналах вопросам школы и воспитания уделялось первостепенное внимание. Джадиды выступали за преобразование старых медресе и мактабов, за внедрение преподавания современных наук — математики, географии, истории, естествознания — и за создание школ «нового метода». Их главной целью было воспитание сформированного, критически мыслящего, современного поколения, способного развивать экономику, промышленность и культуру края.

Особое внимание в прессе джадидов уделялось положению женщин. Они поднимали проблему женской неграмотности, призывали к расширению прав и возможностей женщин, считая, что без их образования общество никогда не достигнет полноценного развития. Такие идеи были революционными для своего времени.

Джадиды опирались на богатое культурное наследие народов Средней Азии, стремясь возродить научные и интеллектуальные традиции великих мыслителей Востока. В их деятельности развитие культуры, печати, театра и литературы рассматривалось как мощный инструмент воздействия на общество. Театральные постановки, такие как «Падаркуш» («Отцеубийца»), стали выразительным средством социальной критики и разоблачения пороков общества.

Джадиды и политическое пробуждение. Джадиды были связаны не только с просветительской деятельностью, но и с пробуждением политического сознания общества. Они выступали против колониальной политики Российской империи и призывали к политической свободе, независимой мысли и созданию справедливой системы управления. Джадиды стремились пробудить в народе чувство ответственности за своё будущее и необходимость борьбы за свои права.

Абдурауф Фитрат в своих произведениях поднимал политические и социальные вопросы, призывая мусульманский народ осознавать свои права и препятствия, мешающие развитию общества. Он открыто говорил о проблемах отсталости, колониального давления и необходимости реформ.

Поэтому джадиды выступали за политическую самостоятельность и демократическую форму правления. Махмудхожа Бехбуди отмечал, что ханства, существовавшие ранее, были изолированы от остального мира и не использовали достижения мировой цивилизации. Одной из ключевых политических идей джадидов было объединение народов Туркестана и расширение связей с Турцией, Египтом, Германией и другими

странами. М. Бехбуди, будучи одним из лидеров движения, отмечал важность автономного статуса Туркестана в составе России.

Его слова «Права не даются, а завоевываются!» стали одним из лозунгов джадидов. После революции 1917 года началась активная борьба за создание демократического и правового государства в Средней Азии. Главной целью джадидов стала защита интересов коренного населения и создание условий для развития региона.

Политические организации, основанные джадидами, такие как «Шуро-и Исламия» и «Шуро-и Улама», предлагали экономические реформы, в том числе изменения в налоговой системе, которые должны были облегчить положение народа и стимулировать развитие.

В ноябре 1917 года была провозглашена Кокандская (Туркестанская) автономия, предусматривавшая создание демократического правительства. Однако в феврале 1918 года она была ликвидирована большевиками, что положило конец первым попыткам джадидов реализовать политические реформы на практике.

Советская эпоха и репрессии. Советская власть рассматривала идеологию джадидов как контрреволюционную и противоречащую коммунистической системе. Начиная с конца 1920-х годов, советские органы начали всё активнее обвинять джадидов в «буржуазном национализме» и «антисоветской деятельности». Их стремление к национальному развитию, культурным реформам и политической самостоятельности объявлялось угрозой советской идеологии.

С этого времени многие ведущие представители джадидского движения подверглись преследованиям. Абдурауф Фитрат, Мунаввар-қори Абдурашидхонов, Файзулла Ходжаев, Абдулла Кадыри, Чўлпон и другие крупные просветители и интеллектуалы были объявлены «врагами народа» и репрессированы в годы сталинского террора. Большинство из них были расстреляны в 1937–1938 годах.

Эта трагедия стала не только личной катастрофой для целого поколения интеллектуалов, но и огромной потерей для культурного и политического развития Средней Азии. Уничтожение джадидской интеллигенции привело к прерыванию процессов модернизации, национального пробуждения и формирования независимого мышления в регионе.

Заключение и предложения. Роль джадидов в истории Средней Азии невозможно переоценить. Они стали деятелями социального, культурного и политического пробуждения, заложив основу для формирования современного Узбекистана. Их усилия по реформированию образования, развитию печати и театра, а также борьба за демократическое государство существенно изменили ход истории региона.

Движение джадидов стало важным этапом в истории Средней Азии, оказывая влияние на обновление общественного сознания и формирование национальной идентичности. Джадиды стремились пробудить ум и сознание народа, внедрять современные знания и идеи, соединяя традиции с достижениями мировой цивилизации.

Жизнь, деятельность и идеи джадидов остаются для нас не только исторической памятью, но и источником уроков, вдохновения и ориентиром для современного развития. Их преданность народу, готовность ставить интересы общества выше личной безопасности, а иногда и жизни, служит примером для будущих поколений.

Движение джадидов оставило глубокий след не только в сфере образования, но и в формировании национального самосознания, стремлении к прогрессу, обеспечении прав женщин и развитии политического и социального мышления. Благодаря их деятельности узбекский народ вступил в новую историческую фазу – начался период пробуждения в науке, культуре, печати, театре и общественной жизни.

Список использованной литературы

1. Исмаил Гаспринский и Туркестан в начале XX века: связи – отношения – влияние / З. Абдирашидов. – Т.: Akademnashr, 2011. – 384 с.
2. Абдурашидбеков, С. Наследие джадидов и современность. Ташкент: Наука, 2021
3. История как история, история как наука / Д.А. Алимова; Науч. Ред. Р.М. Абдуллаев; Ин-т истории АН РУз. — Ташкент «Узбекистан», 2009. Т.II: Феномен джадидизма. — 184 с. + 32 с. (вкл.)
4. Исмаил Гаспринский и Туркестан. Сборник статей. Ташкент: Шарк, 2005. С. 230
5. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. — Т.: «Маънавият», 2002. 400 б.
6. История Туркестанской автономии: (Туркистон Мухторияти) /С. Агзамходжаев; (Отв. Ред. Д.А. Али-Мова); АН Республики Узбекистан, Ин-т истории.- Т.: Изд.-полигр. Объединение «Тотикент ислом уни-Верситета», 2006-268 с.ББК
7. Бехбудий М. Танланган асарлар (Избранные произведения). Ташкент: Маънавият, 1999.
8. Интернет-источники: Цифровая база данных Национальной библиотеки Узбекистана, jadid.uz, Uzhistorians.uz.

